

GUÍA
PARA LA
MOVILIZACIÓN
DE
PROCESOS

C
O
G
N
I
T
I
V
O
S

C
R
E
A
T
I
V
O
S

EN DOCENTES
DE EDUCACIÓN
SUPERIOR.

Autores:

Stefania Vargas Mejía.
Licenciada en Lenguas Modernas.

.....

Freddy Mauricio Ramirez Cruz.
Licenciado en Deporte y
Especialista en gestión pública.

.....

Yesid Fernando Roa Monroy.
Profesional en Administración de Empresas.

.....

Diseño y Diagramación

Alejandro Ramirez Cruz.

Contenido

04

Introducción

07

Justificación

08

Objetivos

09

Modelo para la comprensión
de la creatividad

12

Modelo
Geneptore

23

Las 4 p de
la creatividad

26

Modelo
computacional
representacional
de la mente

30

Sección de retos
cognitivos

34

Retos 1

39

Retos 2

49

Retos 3

54

Retos 4

60

Retos 5

64

Retos 6

74

Conclusiones

76

Referencias

Introducción

Con la comprensión de los procesos cognitivos creativos o PCC como se les llamará en adelante, se identifican las representaciones mentales y los procesos que subyacen en el pensamiento creador. Según Boden (1994) la creatividad consiste en “usar los propios recursos computacionales para explorar y a veces deshacernos de espacios conceptuales conocidos” (p. 156) esto significa que cada ser humano tiene según su experiencia, una serie de representaciones mentales del mundo que lo rodea que se van modificando o cambiando gracias a ella. A partir de dicha experiencia, la creatividad surge de procesos cognitivos que se relacionan y permiten la generación de nuevas ideas y recursos.

El reconocer la creatividad en el mundo actual permite visualizarla y experimentarla como una capacidad que deja al ser humano desarrollar habilidades, favoreciendo la realización de las tareas y la manera de proceder ante diversas situaciones. Esta guía tiene como principal intención movilizar los PCC en docentes de educación superior; con este fin, se presentan una serie de retos que promuevan la formulación de nuevos recursos y la posibilidad de encontrar soluciones con ideas útiles, novedosas y pertinentes a los procesos educativos que se desempeñan a diario.

Los creadores de esta cartilla pensaron su contenido a favor de la formación del docente universitario, quien debe hacer frente a las necesidades de sus estudiantes en procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta guía es pertinente para aquellos docentes que quieran indagar y comprender la creatividad desde la perspectiva cognitiva basándose en el modelo geneplore propuesto por Finke, Ward y Smith (1992), para finalmente verificar si le son relevantes en su tarea educativa.

Se espera entonces que el docente lector pueda tomarse el tiempo, primero de identificar y entender los conceptos que hacen parte de la teoría sobre la creatividad para después realizar las actividades planteadas a conciencia, con el fin de que estas le sirvan para mejorar sus prácticas educativas, que pueda reflexionar sobre su metodología actual de enseñanza y así pensar y elaborar nuevas ideas que cambien su proceso de enseñanza y por ende el aprendizaje de sus estudiantes.

Los referentes teóricos que soportan la presente guía se basan en los estudios realizados por Finke, Ward y Smith (Modelo Geneplore), Margaret Boden (Modelo Computacional y Representacional de la Mente) y Mihaly Csikszentmihalyi (Modelo de Sistemas), quienes con sus aportes al desarrollo de la comprensión de la creatividad brindan los recursos que permiten reconocerla como una habilidad inherente al ser humano, con la que puede realizar cualquier tarea y dar soluciones desde diferentes perspectivas para un problema o situación en el contexto en el que se presente.

Justificación

La Conferencia Mundial de la Educación Superior de la UNESCO, llevada a cabo en mayo del 2022 hace un llamado a la transformación, en la que un cambio de mentalidad es importante para reorientar la formación en la próxima década. La actualización de los docentes universitarios es un reto ya que, según la UNESCO (2022), “necesitan más capacitación y embarcarse hacia nuevos métodos de participación de los estudiantes, apreciar la enseñanza colaborativa con expertos de otras disciplinas para brindar educación y aprendizaje” (p.37). con esto, los docentes desarrollan habilidades, talento y motivación para comprometerse con la enseñanza y el acompañamiento a sus

Se pretende aportar en el desarrollo de estos aspectos mediante la comprensión de la creatividad, así el docente encuentra los recursos para plantear sus procesos de enseñanza y la comprensión de los procesos cognitivos creativos le facilitan la generación de nuevas ideas y procesos novedosos que lleven a los estudiantes a desarrollar también sus potencialidades creativas.

Es así como surge el interés principal de la guía en aportar a la formación del docente universitario en el reconocimiento y movilización de sus procesos cognitivos creativos por medio de retos que le ayudarán a mejorar sus prácticas educativas.

El desarrollo de los retos brindará comprensión al realizarse a la luz de los aportes de los modelos para la creatividad. Le dará al docente la oportunidad de pensar en sus procesos de enseñanza, adquiriendo habilidades para llevar

Objetivos

General

Aportar a la formación del docente universitario en el reconocimiento y movilización de sus procesos cognitivos creativos por medio de retos que le ayudarán a mejorar sus prácticas educativas.

Específicos

1. Familiarizar a los docentes con algunas comprensiones clave que facilitarán la movilización de los PCC en beneficio de sus labores académicas.

2. Proponer a los docentes universitarios una serie de retos acompañados por actividades y recursos que se basan en la movilización de procesos cognitivos.

3. Beneficiar la movilización de los PCC por medio de actividades que promuevan la reflexión sobre los propios procesos de enseñanza que llevan a cabo los docentes.

MODELO
PARA LA
COMPRESIÓN
DE LA
CREATIVIDAD

La creatividad es definida en la actualidad desde diversos enfoques. Para Boden (1994) implica el desarrollo de habilidades y destrezas como observar, recordar y reconocer, donde la exploración juega un papel muy importante para entender el concepto.

Parra et al. (2005) mencionan los seis modelos desde los cuales se puede comprender la creatividad propuestos por Sternberg y Lubart, que son el modelo místico, el modelo psicoanalítico, el modelo pragmático, el modelo psicométrico, el modelo sociopersonal y el modelo cognitivo.

Modelo Místico

En este modelo se considera que la creatividad es un don, se adquiere mediante inspiración divina. De modo tal, que no se explica de forma científica.

Modelo Psicoanalítico

Señala que la creatividad surge de la tensión constante entre la realidad consciente y la inconsciente. En el aspecto educativo, este modelo se correlaciona adecuándose más a acciones terapéuticas que educativas.

Modelo Pragmático

Este modelo propone desarrollar la creatividad antes que explicarla. Se centra entonces en el fomento de la creatividad, dejando de lado su proceso.

Modelo Psicométrico

Su principal objetivo es la medición de los factores que intervienen en la creatividad. Dicha medición puede realizarse con la aplicación de pruebas como, por ejemplo, el Test de pensamiento creativo de Torrance (TTCT) que evalúa el nivel de creatividad con tareas en las que interviene el pensamiento y la solución de problemas.

Modelo Sociopersonal

Este modelo considera a la creatividad como un medio de autorrealización personal, por ello da gran importancia a factores como: la motivación, el entorno socio-cultural y personal.

Modelo Cognitivo

Indaga por las representaciones y procesos mentales subyacentes a la creatividad.

Nota: Adaptación a partir de Parra et al., 2005

Si desea profundizar acerca de estos enfoques, le sugerimos hacer revisión del trabajo propuesto por Parra et al. (2005) titulado Tendencias de estudio en cognición, creatividad y aprendizaje.

Entender estos enfoques permite tener una claridad en cuanto a la perspectiva desde la que se quiere abordar la creatividad. Dentro del interés principal de esta guía, se busca la comprensión de la creatividad desde el modelo cognitivo, en el cual es esencial su estudio por medio de las representaciones mentales y los procesos que mentalmente se generan para dar respuesta o solución a una situación determinada.

Es importante entonces profundizar sobre la comprensión de la creatividad desde esta última perspectiva. Sus principales representantes son Finke, Ward y Smith (1992) y Boden (1994) que, con sus aportes e ideas en torno a los PCC facilitarán la comprensión de las actividades aquí propuestas.

MODELO
GENE PLORE

Los expertos Finke, Ward y Smith (1992) presentan el modelo Geneplore, donde hacen un estudio de la creatividad que permite comprenderla teniendo en cuenta la observación de comportamientos humanos como lo son el diseño y la ejecución de tareas cognitivas. Este modelo está compuesto por dos fases, la primera hace referencia al gene, fase generativa y la segunda fase denominada plore que corresponde a la fase exploratoria.

Este modelo está compuesto por dos fases, la primera hace referencia al gene, *fase generativa* y la segunda fase denominada plore que corresponde a la *fase exploratoria*. En la fase generativa se construyen representaciones mentales llamadas estructuras preinventivas y la fase exploratoria se encarga de explorar dichas estructuras.

Las estructuras preinventivas tienen propiedades y formas de representación que se pueden observar en la siguiente figura:

Patrones Visuales

- Es el uso de formas preestablecidas para una nueva representación

Formas de objetos

- Uso y fusión de formas para crear un nuevo concepto.

Mezclas mentales

- Incluye combinaciones conceptuales, metáforas e imágenes mentales.

Ejemplos categoriales

- Se asocia a usos inusuales o hipotéticos.

Modelos mentales

- Representan varios sistemas mecánicos o físicos, como sistemas conceptuales globales.

Combinaciones verbales

- Se puede relacionar con combinaciones de palabras o frases con intencionalidades diferentes.

Nota: Construcción propia a partir de Finke, Ward y Smith, 1992

Las estructuras preinventivas son, según Finke, Ward y Smith (1996), estructuras cognitivas que surgen de los procesos generativos y son el principio de los productos creativos. Son ideas básicas que al ser sometidas a procesos de exploración pueden dar origen a un concepto científico, una obra artística, un objeto novedoso u otro tipo de resultado creativo.

A continuación, se presenta cada fase y sus respectivos procesos acompañados de su definición, identificación y ejemplos para una mejor comprensión de ellos.

Tabla¹

» Procesos cognitivos en la fase generativa

Nº	Proceso cognitivo	¿Qué es?	Se identifica Cuando	Ejemplo
1	Recobro o recuperación de la memoria	Recordar cualquier tipo de imagen, sonido, concepto, conocimiento y así dar inicio al proceso creativo.	Recuerda situaciones vividas, lugares conocidos, objetos o imágenes ya vistas que le permitan hacer una construcción creativa	Piense en una clase realizada que haya tenido respuestas positivas por parte de los estudiantes y analice el sentido de esta.
2	Asociación	Se vinculan dos o más elementos recuperados de la memoria que generan una nueva representación.	Relaciona dos elementos o imágenes de su mente y los fusiona para crear un nuevo elemento.	En un momento del semestre debe unir más de dos contenidos en una clase y al hacerlo logra en una sola, una experiencia que es exitosa para el aprendizaje de los estudiantes.
3	Síntesis mental	Cuando la información es mentalmente reorganizada y reensamblada.	Identifica los componentes que forman una estructura para generar nuevas relaciones entre ellas.	Elabora alguna estructura de clase en la que deba reorganizar los momentos y actividades para crear un nuevo elemento que relacione las temáticas.
4	Transformación mental	Hace referencia a rotar o modificar la información para crear estructuras interesantes y potencialmente útiles para la tarea.	Reorganiza diferentes componentes de varios elementos y forma uno nuevo	Considere una clase que tenga planeada y analice si esta le sirve para orientarla con un grupo diferente en otro contexto, darle una variación a su sentido y que pueda tener resultados positivos.
5	Transferencia analógica	Una relación o conjunto de relaciones en un contexto se transfiere a otro, lo que da como resultado estructuras preinventivas que se relacionan con las que ya son familiares.	Trae a la memoria conceptos conocidos y los relaciona a un nuevo contexto para iniciar la exploración en la solución del problema	Tenga en cuenta la posibilidad de trasladar la finalidad de una clase a otro contexto como a una charla o un podcast.
6	Reducción categorial	Hace referencia al proceso mental de simplificar objetos o elementos a su forma más elemental.	Sustrahe las características más esenciales de un elemento y le asigna un nuevo significado o comprensión	Piense en una forma de describir con elementos sencillos, la estructura de un tema.

Nota: Construcción propia a partir de Finke, Ward y Smith, 1992

D

espués de haber analizado cada proceso de la fase generativa; como parte del ejercicio de apropiación de conceptos, lo invitamos a que piense en ejemplos concretos de su labor docente para que comprenda con claridad los procesos que se trabajan allí.

	Proceso cognitivo	Ejemplo
1	Recobro o recuperación de la memoria	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
2	Asociación	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
3	Síntesis mental	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
4	Transformación mental	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
5	Transferencia analógica	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
6	Reducción categorial	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

La segunda fase del modelo Geneplore, *fase exploratoria* consiste en identificar si los procesos de la fase generativa serían los adecuados para el proceso de creatividad, aquí se exploran las características de las estructuras preinventivas. Para describir cada proceso de esta fase, se presenta la siguiente tabla.

Tabla²

» Procesos cognitivos en la fase exploratoria

Nº	Proceso cognitivo	¿Qué es?	Se identifica Cuando	Ejemplo
1	Hallazgo de atributos	Se refiere a la búsqueda sistemática de características emergentes en las estructuras preinventivas.	Se reconocen las características del objeto o la idea creados logrando identificar su utilidad en relación con sus atributos	Considere un elemento para desarrollar dentro de una de sus clases para después resaltar sus características y determinar su significado en la clase y el impacto generado en sus estudiantes.
2	Interpretación conceptual	Es el proceso a través del cual se identifica en una estructura preinventiva la comprensión metafórica de esta, para entender las nuevas relaciones	Se reconoce el concepto de la idea u objeto creado.	En una de sus clases, debe presentar a sus estudiantes la interpretación abstracta de una forma, como por ejemplo la cruz roja, que se utiliza para identificar a quienes se dedican a proteger a los heridos.
3	Inferencia funcional	Se refiere al proceso de explorar los usos o funciones potenciales de una estructura preinventiva.	Se reconoce el objeto o la idea y se establecen nuevos usos para esta.	Piense en la idea de trabajar con la cruz roja y en las posibilidades de ser utilizada como un símbolo para trabajar la protección por la vida.
4	Cambio contextual	Hace referencia a considerar una estructura preinventiva en contextos nuevos o diferentes como una forma de obtener información sobre otros posibles usos o significados de la estructura.	Se encuentra un lugar diferente en el que el concepto adquiere un nuevo significado.	Se encuentra en una situación en la que, para facilitar la comprensión de los estudiantes frente a una clase orientada, decide explorar el tema haciendo uso de memes.
5	Evaluación de hipótesis	Se busca interpretar las estructuras preinventivas como representantes de posibles soluciones a un problema.	Evalúa las alternativas de solución hasta identificar la solución de la situación.	Probablemente después de implementar la actividad de memes con los estudiantes, se pregunte si esta ayudó a la comprensión de los estudiantes y aportó a la solución de la problemática.
6	Búsqueda de limitaciones	Las estructuras preinventivas también pueden proporcionar información sobre qué ideas no funcionarán o qué tipos de soluciones no son factibles.	Identifica las características que no aportan en la solución de la situación problema.	Este proceso le permite discernir si el meme funcionará o no, o hasta qué punto para ilustrar la temática trabajada.

Nota: Construcción propia a partir de Finke, Ward y Smith, 1992

Después de haber analizado cada proceso de la fase exploratoria; como parte del ejercicio de apropiación de conceptos, lo invitamos a que piense en ejemplos concretos de su labor docente para que comprenda con claridad los procesos que se trabajan allí.

	Proceso cognitivo	Ejemplo
1	Hallazgo de atributos	
2	Interpretación conceptual	
3	Inferencia funcional	
4	Cambio contextual	
5	Evaluación de hipótesis	
6	Búsqueda de limitaciones	

Para Finke, Ward y Smith (1992) no todas las personas desarrollan todos los procesos y algunos pueden tener más fortalezas en una fase que en otra, por ejemplo, desarrollan más la fase generativa que la exploratoria, es decir, tienen predominio en la generación de las estructuras preinventivas.

Estudiadas las dos fases del modelo, se hace precisión frente a un aspecto fundamental que son las restricciones. En este sentido, Finke, Ward y Smith (1992) precisan que son fundamentales en la creación de ideas o productos creativos; y estas pueden encontrarse en la fase generativa o en la fase exploratoria. Dependiendo de los requerimientos de la tarea se pueden considerar estas restricciones..

Tabla³

» Restricciones del producto creativo.

N°	Restricción	¿Qué es?
1	Tipo de producto	Intencionalidad del producto, generación de algo nuevo, o solución particular a algún elemento en particular.
2	Categoría	Se restringe el campo de acción del producto creativo.
3	Características	Se plantean características particulares para el producto: tamaño, color, material, etc.
4	Función	Se pueden restringir los usos del producto o sus características.
5	Componentes	Se pueden delimitar la materia prima para la creación del producto.
6	Recursos	Puede hablarse de restricciones de diferentes recursos (físicos, económicos, tecnológicos etc.)

Nota: Construcción propia a partir de Finke, Ward y Smith, 1992

Respecto a las restricciones, estas le aportan en buena medida a la creación de las nuevas ideas, permitiendo a la persona esforzarse por encontrar alternativas y pensamientos novedosos que le sean útiles para el desempeño creativo al desarrollar dicha idea.

Este modelo explica cómo se activan los procesos cognitivos en las dos fases generativa y exploratoria, en seguida se derivan las representaciones de las estructuras preinventivas que allí se relacionan y finalmente, se precisa la influencia de las restricciones en el proceso creativo.

Figura

» Estructura modelo Geneptore

Nota: Tomado de Alfonso, J., Rodríguez, S. (2018) creatividad para docentes: caracterización de un curso virtual Para formar docentes en procesos cognitivos creativos. (p.58).

L A S
4 P

DE LA
CREATIVIDAD

Por otra parte, como complemento a este modelo, Finke, Ward y Smith retoman las 4P de la creatividad con el fin de fortalecer su apuesta teórica detallando las concepciones sobre persona, proceso, presiones y producto.

Tabla⁴

» Definiciones de las 4P de la creatividad

1 - Producto

Propiedades que se deben tener al momento de plantear una idea, una obra de arte, una pieza musical, solución de un problema, una invención o un descubrimiento; para ser considerado creativo, debe ser adecuado y oportuno para dar respuesta a la necesidad. (Finke, Ward y Smith, 1995, p. 10)

2 - Persona

Una persona, puede ser juzgada inherentemente como más creativa que otra, si bien todas las personas tienen diferentes niveles de creatividad, todos están en la capacidad de desarrollar procesos cognitivos creativos (Finke, Ward y Smith, 1995, p. 11)

3 - Presiones

Estas hacen referencia a los factores externos que permiten cultivar o anular ideas creativas, fomentándola o inhabilitándola. El enfoque principal está en el funcionamiento creativo de la mente humana misma, más que en las presiones externas. (Finke, Ward y Smith, 1995, p. 13)

4 - Proceso

Es el enfoque para mapear el territorio de la creatividad y se concentra en los inmensos cuerpos de conocimiento que todos llevamos en la cabeza y las operaciones básicas que la mente realiza con el conocimiento. Es así como subyace la cognición creativa. (Finke, Ward y Smith, 1995, p. 13)

Nota: Construcción propia a partir de Finke, Ward y Smith, 1995

Margaret Boden presenta sus concepciones sobre la creatividad, definiéndola como “la capacidad de generar ideas o artefactos que son novedosos, sorprendentes y valiosos” (Boden, 2011, p. 29). Para determinar si una idea es novedosa, Boden propone dos tipos de creatividad, la creatividad psicológica o P-Creativa y la creatividad histórica o H-Creativa:

P-Creativa

La persona desarrolla una idea que es nueva para sí, sin importar si aquella idea ya había sido pensada antes.

Para ilustrar los dos tipos de creatividad, piense en una persona a quien le asignan unos ingredientes diferentes a los que comúnmente son empleados para hacer una pizza y su tarea es en efecto lograr una especie nueva de pizza, la solución a esta tarea puede ser considerada una P-creativa, puesto que es posible que haya muchos tipos de pizza y que ya hayan sido explorados por alguien más.

H-Creativa

Ideas nuevas que son únicas en la humanidad y representan un cambio o un aporte significativo.

En el caso de la H-creativa piense en los grandes inventos que han significado innovaciones y progresos para la historia, como la invención de los celulares inalámbricos o la programación de las redes sociales; estas hacen parte de las ideas que no tienen constancia alguna de haber sido ya exploradas.

Para Boden la creatividad no es una facultad especial, sino que se refiere a un aspecto de la inteligencia humana en general basándose en habilidades cotidianas como la memoria, la reflexión, la percepción y el pensamiento conceptual.

Tabla⁵

Concepción de la creatividad:

Nota: Construcción propia a partir de Boden, 2011.

Respecto a las restricciones, Boden afirma que cuando estas se llevan a cabo sobre el pensamiento, hacen posible la creatividad al cartografiar las posibilidades que se han elaborado mentalmente, poder explorarlas y generar cambios en ellas.

Sección de retos cognitivos

Figura

» Presentación retos cognitivos.

Nota: Construcción propia

Lo Invitamos

A desarrollar los retos con expectativas de aprendizaje acerca del reconocimiento de sus procesos cognitivos creativos, y como a partir de ello poder establecer relaciones con las actividades diarias que se desarrollan con los estudiantes, evaluando la posibilidad de desarrollar contenidos que favorezcan el desarrollo de la creatividad desde una perspectiva cognitiva.

Como se mencionó en el principio de la guía, tenemos la intencionalidad de hablar de creatividad desde una perspectiva cognitiva, ahora que usted profe, está leyendo esta guía, una vez revisado el concepto de creatividad y sus diferentes teorías y enfoques, modelos de comprensión se preguntara:

Pues bien, a partir de este momento queremos proponerle que desarrollemos juntos esta serie de seis (6) retos que se encontraran más adelante, para poder adentrarnos en la movilización de nuestros propios PCC mediante escenarios o actividades que podemos adelantar en nuestras actividades cotidianas como docentes

-- *¿Se anima?* --

¡Atención,
información importante!

Tenga presente que

Los retos planteados de aquí en adelante, se caracterizan por la secuencialidad, es importante tener presente los elementos abordados en cada actividad para desarrollar las siguientes.

Antes de iniciar el desarrollo de los retos, es necesario que consulte el material dispuesto en el código QR, allí encontraras el archivo denominado “Libro de Códigos” , en el cual relacionamos los PCC que mencionamos cuando hablamos del modelo geneplore, y cuáles son los niveles de concreción de cada uno, revíselo, ya que la información allí consignada le será de utilidad en los retos a desarrollar.

De igual forma, el “libro de códigos”, le será de utilidad en cada uno de los retos, para desarrollar un documento de orientación, mediado a través de preguntas, que le permitirá identificar los PCC que se pueden movilizar en cada uno de los retos.

*Ahora si
Iniciemos...*

Reto 1. Reconstruyendo el plan de aprendizaje

Nos gustaría iniciar, en primera medida formulando las siguientes preguntas, le pedimos que lea atentamente las preguntas y respondamos

01

¿En la planificación de mis clases tengo en cuenta el desarrollo de la creatividad?

02

¿Considero que en la universidad donde laboro, las diferentes materias aportan al fomento de estrategias que permitan el desarrollo de la creatividad de los estudiantes?

03

¿Las materias que estoy orientando favorecen el desarrollo de la creatividad?

Quizás no sea divertido quedarse con esas respuestas solo para usted, contemple la posibilidad de compartir estas preguntas con algún (a) colega docente y así puedan interactuar con las respuestas...si no es posible, le invitamos a reflexionar de manera personal acerca de sus respuestas, respecto al papel que juega la creatividad en la planificación de las clases.

Una vez desarrolladas las preguntas anteriores, queremos proponerle un reto, nos gustaría invitarle a pensar en un syllabus o plan de clase que ya tenga construido de alguna materia que vaya a orientar en el próximo semestre y piense en qué forma podría *reestructurarlo*, partiendo de la premisa que debe ser oportuna para estudiantes de diferentes áreas del conocimiento, es decir que permita a estudiantes de diferentes programas académicos, poder cursarla.

Si encuentra un colega docente con quien pueda desarrollar este reto, sería de gran utilidad para poder reestructurar la materia y encontrar puntos en común.

TENGA PRESENTE ESTOS ELEMENTOS.

1 Revise el QR, allí encontrará un formato que hemos planteado para que pueda desarrollar la reestructuración de la materia que elija.

2 La estructura debe dejar claro los ejes temáticos que permiten que la materia es oportuna para diferentes áreas del conocimiento complementarias.

3 El contenido de la materia debe ser claro y conveniente, de tal modo que pueda ser comprendido por otros docentes de diversas áreas al momento de su revisión o implementación.

Tranquilo(a), tómese su tiempo para reestructurar la mejor materia que pueda imaginarse.

Revise los contenidos dispuestos en este enlace, allí podrá encontrar un documento que le servirá de orientación para determinar la forma como los PCC pueden movilizarse en el desarrollo de este reto. Por otro lado, puede identificar la lista de chequeo que da cuenta de los aspectos mínimos a tener en cuenta.

Muy bien, una vez finalizado el ejercicio, es importante cuestionarnos algunos aspectos del diseño de materia que hemos creado.

¿Qué considera que podría mejorar dentro de la estructura de lo planteado para la electiva?

04

¿Cree que puede considerar la reestructuración del syllabus o plan de clase como un producto creativo? ¿por qué?

05

Profesores, sería un gusto para nosotros conocer el syllabus creado, si lo considera puede cargarlo en el siguiente enlace. Recuerde que es optativo hacer la carga.

Reto 2. Creando mi poster de invitación.

Profe, ya desarrollamos la primera actividad que teníamos preparada, nos quedan 5 retos, recuerde que como mencionamos anteriormente, son actividades que se caracterizan por la secuencialidad, por ello es importante traer a memoria el diseño de la materia que se reestructuró en la actividad anterior.

Antes de presentar el reto número 2, primero queremos que puedan comentar su perspectiva respecto a los siguientes enunciados, lo cual permite acercarnos a lo que será el contenido de la actividad.

01

La universidad donde laboro, facilita a los docentes generar espacios y estrategias para el desarrollo de la creatividad.

02

Las estrategias de enseñanza que empleo en mis planeaciones fomentan la creatividad de los estudiantes.

03

La creatividad es fundamental en la planeación de mis clases.

Ahora le invitamos a observar con detenimiento las siguientes imágenes

Nuestro momento,
nuestro derecho:

¡QUEREMOS VIVIR EN PAZ!

**TAN SÓLO UN 13 % DE LAS
PERSONAS PARTICIPANTES
EN NEGOCIACIONES
DE PAZ SON MUJERES**

¿QUÉ TENEMOS?

Conflictos cada vez más complejos y prolongados, un gasto militar que no cesa de aumentar a escala mundial (cerca de 2 billones de dólares estadounidenses), una participación escasa de mujeres en los procesos de paz y una violencia desenfrenada contra las mujeres en situaciones de crisis.

¡ESTO ES LO QUE QUEREMOS!

No podemos permitirnos perder más tiempo en hacer que los procesos de paz sean plenamente inclusivos. Aceleremos el ritmo –ahora– apoyando sistemáticamente la financiación y la seguridad de las organizaciones de mujeres. Aumentar considerablemente el número de mujeres participantes en negociaciones de paz; esto mejora las posibilidades de alcanzar acuerdos y de que estos se apliquen. Ampliar los servicios dirigidos a poner fin a la violencia contra las mujeres y extender la justicia centrada en las sobrevivientes. Después de las crisis, asegurarse de que toda mujer pueda acceder a los recursos, los servicios públicos y el empleo que necesite para rehacer su vida.

 **GENERACIÓN
IGUALDAD**

Para apoyar los esfuerzos políticos y negociados del establecimiento de la paz en el mundo, necesitamos una generación más fuerte de líderes de mujeres. Acelerar como generación anterior de líderes mujeres activando los recursos, fortaleciendo capacidades y los canales que permiten que ellas se conecten, se apoyen mutuamente y produzcan acciones de liderazgo que cambien todo. Más liderazgo, más poder y más recursos para las mujeres.

 **ONU
MUJERES**

Tomado de: <https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2020/03/poster-our-time-our-rights-poster-series>

Estudia con nosotros

faedumel
Facultad de Educación y Humanidades

Nuestros grados y posgrados

¿QUÉ TE OFRECEMOS?

- Somos Universidad de Granada.
- Gran Experiencia en Formación e Investigación de Calidad.
- Indiscutible Vocación Internacional.
- Actividades Formativas de Extensión Universitaria y Cooperación.
- Estatus Geográfico Privilegiado con un Entorno Multicultural.

EDUCACIÓN INFANTIL
Grado

El objetivo del título es lograr profesionales, habilitados para el ejercicio de la profesión regulada de Maestros en Educación Infantil, la capacitación avanzada para afrontar los retos del sistema educativo y adaptar los contenidos a las nuevas necesidades formativas y profesionales que surgen como resultado del principio de colaboración y trabajo en equipo.

EDUCACIÓN PRIMARIA
Grado

El objetivo del título es formar maestros especialistas y docentes profesionales que puedan intervenir en las etapas educativas que va de los 6 a los 12 años de edad, el desarrollo de las capacidades afectivas, cognitivas, comunicativas, emocionales, plásticas y deportivas en un proceso de total programación con formación integral.

EDUCACIÓN SOCIAL
Grado

El objetivo del título es ofrecer una formación de carácter pedagógico, generadora de actitudes educativas y acciones metodológicas, así como, el desarrollo de la sensibilidad y de la generación cultural y social que se adquiere en el contexto profesional en el que nos encontramos.

EDUCACIÓN INTERCULTURAL
Grado

Con este título se pretende formar profesionales y competencias de estos títulos para formar profesionales para la actuación docente en toda la etapa educativa, tanto en centros formados como no formados, y en otros contextos del ciclo vital.

EDUCACIÓN EN PROFESIONALIDAD
Grado

Este Máster atiende la demanda de los estudiantes que quieren orientarse profesionalmente hacia la docencia en áreas de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Responde a la creciente preocupación de la sociedad española por la cualificación del profesorado.

EDUCACIÓN MUSICAL
Grado

Este Máster de Investigación se desarrolla en un marco académico y responde a la demanda de formación avanzada de Posgrado, en el ámbito Nacional e Internacional, en la Docencia e Investigación Musical especializada en la investigación empírica. Tiene un carácter multidisciplinar.

EDUCACIÓN CULTURAL
Grado

Los estudios sobre la Diversidad Cultural se han convertido en una prioridad en muchos de los agendas institucionales de formación e investigación en muchas disciplinas. En este Máster ofrecemos una respuesta a las demandas de la educación, la cultura, la economía, la administración y la sociedad.

MÁS INFORMACIÓN

NUESTRA WEB
<http://faedumelugr.es>

EDICIÓN: Viceministerio de Ordenación Académica, Planes de Estudio y Calidad

Diseño: InteractivaDiseño

Tomado de: <http://faedumelugr.es/pages/estudiantes/imagenes/posterfaedumel>

Fuerza y Fragilidad

T O D O U N S I M B O L O !

EXPO

PINTURA

Martha Barrachina

Una exposición inspirada en la MUJER. Mujeres que se han cruzado alguna vez en mi camino y me han dejado una huella ... Mujeres fuertes, frágiles, soñadoras, valientes ... mujeres que cuentan una historia, mujeres misteriosas, con anhelos, complicadas, especiales, luchadoras, mujeres en busca de ese "algo" ... mujeres que no se conforman... mujeres que siempre quieren MÁS!! Mujeres como tú ... y yo!

Hotel Crowne Plaza
Inauguración: 30 noviembre / 6:30 pm
30 noviembre - 21 diciembre 2011

Tomado de: <https://casamestizos.wordpress.com/2011/11/23/exposicion-de-pintura-de-martha-barrachina-el/>

"CÁTEDRA INTERINSTITUCIONAL DIÁLOGOS AMBIENTALES POR LA AMAZONIA"

PROPOSITO
 Promover la visibilización, el intercambio, la discusión y la disseminación de investigaciones, experiencias diversas, análisis temáticos e enfoques pedagógicos críticos que tengan como objeto central el Ambiente y las diversas regiones que se han dividido en cuanto de vida biológica, cultural, social o política; con el propósito de establecer una base para una Comandancia Práctica de investigación y formación.

PRIMERA VERSIÓN 2021
"LA AMAZONIA VISTA DESDE EL CAMBIO CLIMÁTICO"
METODOLOGIA: VIRTUAL

HORARIO:
 INICIO: jueves 19 de agosto de 2021, previo al "Día Nacional de las Organizaciones Ecológicas y Ambientales"
 Once Sesiones los Miércoles 6:00 pm a 8:00 pm.
 Desde el 19 de agosto hasta el 27 de octubre. Se certificará la participación de aquellos que asistan al 80% de las sesiones de la catedra.

5 ACORDAJES TEMÁTICOS

1. El Desarrollo sostenible y su impacto en el Cambio Climático
2. Diversidad cultural y saberes ancestrales sobre el Cambio Climático
3. Enfoques de Género y Derecho ambiental, la Institucionalidad y el Cambio Climático
4. Planeación y gestión: Problemáticas en la planeación socio ambiental
5. Educación y pedagogía para la participación, diálogos de saberes y Cambio Climático

Sede Virtual primera versión: El Instituto Tecnológico del Putumayo

Participan:

Tomado de: <https://www.uniamazonia.edu.co/inicio/index.php/es/servicios-de-informacion/noticias-y-eventos/117-academia/7521-inscripciones-abiertas-catedra-internstitucional-dialogos-ambientales-por-la-am>

Una vez observadas estas imágenes, le invitamos a dar respuesta a estas preguntas, tome el tiempo que considere oportuno para ello.

¿Se muestra la información clara de tal forma que se pueda entender el objetivo del poster?

04

¿Cuál de los anteriores pósteres le resulta el más llamativo? ¿Por qué?

05

¿Ha elaborado un póster antes? ¿Con qué fin?

06

¿Identifica algún elemento dentro de alguno de los pósters que no funcione o brinde desviaciones en su contenido y propósito a los espectadores?

07

Ahora sí, a partir de lo visto, queremos retarlo a que desarrolle un póster informativo promocionando la materia que reestructuró, buscando que sea concreto, llamativo y claro para que hipotéticamente los estudiantes que observen el poster se animen a conocer sobre la materia y cursarla.

No olvide estas condiciones para la elaboración del poster

Explícito: No debe requerir explicación para su comprensión.

Debe dar cuenta de los aprendizajes que lograrán los estudiantes, la utilidad para diferentes carreras con el fin de convocar a los estudiantes

Debe mostrar con claridad la relación entre las áreas de conocimiento que conforman la electiva.

Dónde crear el poster?

Donde te sientas cómodo(a) desarrollándolo, solo no pierdas de vista las condiciones dadas.

Sugerimos las siguientes aplicaciones donde puede crearlo:

Mural

Canva

Padlet

Consulta el siguiente (QR) allí encontrara.

1 Documento de orientación de movilización de PCC, que le permitirá por medio de una serie de preguntas y enunciados identificar que procesos cognitivos se pueden movilizar a partir del desarrollo de la actividad.

2 Una lista de chequeo, donde podrá validar si el ejercicio realizado cumple con los elementos solicitados.

Profe, sería un gusto para nosotros conocer el poster creado, si lo considera puede cargarlo en el siguiente enlace. Recuerde que es optativo hacer la carga.

Una vez realizada la actividad, queremos propiciar un espacio de reflexión, para ello es importante que en relación con el proceso de desarrollo del poster podamos preguntarnos

1 ¿Qué procesos cognitivos considera que se activaron en el proceso de creación del poster? (para ello recuerde validar el material dispuesto en el inicio de la sección de retos de la guía tales como el libro de códigos y el documento de orientación)

2 ¿En el desarrollo del proceso, en qué momento fue consciente que se activaron procesos cognitivos creativos?

3 ¿Considera que la movilización de procesos cognitivos creativos, inciden en el producto final? ¿de qué forma?

Reto 3. Profundizando una sesión de clase

Profe, queremos continuar este recorrido de retos, para que sigamos identificando, como puede darse la movilización de procesos cognitivos creativos, es importante tener presente lo que se viene desarrollando desde la primera actividad. Es por ello que nos gustaría identificar qué elementos recuerdas de los retos desarrollados previamente.

Respecto al reto número 1, destaque los aspectos que consideró claves

Respecto al reto número 1, ¿Recuerda que PCC se movilizaron, de acuerdo con lo mencionado en el documento de orientación?

Respecto al reto número 2. ¿Considera que se movilizaron PCC durante el desarrollo de la actividad?

□ _____

_____ □

Profe: Nuestro interés está orientado a que pueda ir identificando los PCC que se pueden movilizar a partir de los retos propuestos, para ello es necesario que se apoye en el documento de orientación y tener siempre presente el libro de códigos

Para el siguiente reto, es necesario ir recuperando información valiosa respecto a un tema que nos compete a diario como docentes y es la planeación de sesiones de clase. Antes de entrar en detalle, nos gustaría que valorara la posibilidad de conversar con otro colega acerca de estos enunciados, de no ser posible, individualmente permítase responder lo siguiente:

01

¿Qué elementos tengo en cuenta a la hora de planificar mis sesiones de clase?

02

A la hora de planificar, ¿adapto situaciones vividas anteriormente que me puedan resultar útiles en mi planeación?

03

A través de un ejemplo, enunciar las situaciones vividas que me han resultado útiles para planificar alguna de mis clases.

04

¿Con que puedes comparar el proceso de planificación de una clase?, ¿qué elementos encuentra en común en el proceso de planificación de clase, que pueda transferir a otro tipo de actividades o procesos?

Bien, una vez contestadas las preguntas anteriores, lo (a) invitamos a desarrollar el siguiente reto el cual puede consultar en el siguiente (QR).

Aquí encontrarías:

- Documento de orientación de los pcc.
- Lista de chequeo.
- Ayudas para la consecución del reto.
- Formato donde desarrollar la sesión de clase.

Profe, sería un gusto para nosotros conocer el formato de sesión de clase creado, si lo considera puede cargarlo en el siguiente enlace. Recuerde que es optativo hacer la carga.

Una vez desarrollada la actividad, nos gustaría que considerara responder las siguientes preguntas:

¿Cuáles procesos cognitivo creativo considera que se pudieron movilizar en la creación del producto?

05

¿Fue útil el contenido de ayuda proporcionado para el desarrollo de la actividad?

06

¿Se logró encontrar una situación o escenario diferente al entorno de la universidad, donde se pueda utilizar el diseño de clase?

07

Reto 4. Diseñando una salida de campo

Profe, la presente actividad pretende dar continuidad al reto número 3 “Profundizando una sesión de clase”, recordemos que una de las condiciones que se habían planteado para el desarrollo de la sesión de clase en aula, era que tuviese “elementos que permitieran proyectar su profundización a través de una salida de campo”, en ese sentido queremos conocer un poco más acerca de las experiencias personales con este tipo de actividades, para ello, nos gustaría saber:

01

¿Cuál fue la mejor salida de campo en la que ha participado?

02

¿Qué aspectos hicieron que esa salida de campo sea considerada como la mejor?

03

¿Con que otra actividad se puede relacionar una salida de campo académica?

Teniendo en cuenta estas respuestas, puede ir configurando en que consiste el reto. Se pretende dar continuidad al diseño de clase trabajado en la actividad anterior, buscando una profundización por medio del diseño de una salida de campo. Recuerda revisar las condiciones que debe tener este producto.

Condiciones a tener en cuenta para el desarrollo del reto:

- 1 La propuesta debe tener coherencia, con lo planteado en el diseño trabajado en el primer reto y en el reto 3.
- 2 La propuesta debe ser útil para el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes, novedoso en la intencionalidad y los recursos utilizados y pertinente de acuerdo con lo establecido en el diseño inicial de la materia
- 3 Debe ser diseñada teniendo en cuenta los saberes disciplinares de diferentes áreas del conocimiento
- 4 La propuesta debe ser posible de ver a través de un “video-selfie” con una duración máxima de 2 minutos donde se exponga las características esenciales de la propuesta
- 5 Debe tener elementos que permitan desarrollarse en un contexto diferente a la universidad
- 6 Los aprendizajes derivados de la salida de campo deben ser susceptibles de evaluación

¡Recuerde!

Consultar el material de apoyo que hemos construido y que puede facilitar el desarrollo óptimo de la actividad.

¿Qué procesos cognitivos se pueden movilizar en esta actividad?

Profe, sería un gusto para nosotros conocer la propuesta de salida de campo, si lo considera puede cargarla en el siguiente enlace. Recuerde que es optativo hacer la carga.

Excelente profe, ya tiene el producto terminado, para culminar:

Reflexione en torno a los siguientes postulados

Qué experiencias previas, con características similares, se tuvieron en cuenta para el diseño de la salida de campo solicitado?

04

¿En qué otro contexto, puede tener funcionalidad el diseño de la salida de campo?

05

¿Cuál cree que es la principal limitación del producto creado?

06

¿Con el producto creado, considera que se está logrando desarrollar el aprendizaje que se espera en los(as) estudiantes?

07

Con este, hemos completado cuatro (4) retos y queremos saber si considera que lo aprendido hasta este momento, puede llegar a ser de utilidad para las clases que orienta.

Reto 5. Evaluando los aprendizajes

Profe, quedan 2 retos para culminar la presente guía, hemos planteado retos que en primera medida se caractericen por la secuencialidad y en segunda medida que tengan que ver directamente con actividades propias de la labor del docente. El presente reto está pensado desde un elemento central de su trabajo como lo es la evaluación, para ello iniciemos dando respuesta a las siguientes preguntas:

¿Qué aspectos tengo presentes a la hora de realizar la evaluación de los aprendizajes de los(as) estudiantes?

¿Con qué se puede relacionar el proceso de evaluación del aprendizaje?

A través de un ejemplo, enuncie situaciones vividas que le han resultado útiles para desarrollar procesos de evaluación del aprendizaje.

Quando continuidad a las dos actividades desarrolladas previamente: la clase en aula y la salida de campo, el reto consiste en diseñar un instrumento de evaluación que dé cuenta de los aprendizajes desarrollados en las dos actividades planteadas previamente.

A continuación, en el siguiente **(QR)** encontrará la explicación del reto con sus respectivas condiciones para la entrega o finalización del mismo.

Recuerde

consultar la lista de chequeo, el documento de orientación para la movilización de PCC y el audio de ayuda para el desarrollo del reto en el marco de la movilización de los pcc.

Profe, sería un gusto para nosotros conocer el instrumento de evaluación creado, si lo considera puede cargarlo en el siguiente enlace. Recuerda que es optativo hacer la carga.

Finalizado el reto y construido el instrumento de evaluación, reflexionemos en el marco de estas preguntas

02

¿Cuáles son los aspectos novedosos del instrumento de evaluación?
¿Por qué?

03

¿Qué limitaciones puede encontrar en el instrumento diseñado?

Reto 6. Transformando mi producto.

Profe, hemos llegado a la actividad final, es momento de hacer un recuento breve de los 5 retos que se han planteado hasta esta altura de la guía, para ello puede hacer uso de los espacios dispuestos a continuación para que en sus palabras sintetice aspectos de los retos realizados y su relación con el desarrollo de la creatividad.

Qué elementos consideró relevantes de los retos planteados hasta este momento?

¿Cree que ha sido fácil la comprensión de los procesos cognitivos creativos, por medio de los retos planteados?

¿Ha podido identificar aspectos que le gustaría aplicar en el desarrollo de sus clases?

De acuerdo a lo referido en el libro de códigos, ¿ha identificado que PCC se han movilitado en los retos y que nivel de concreción logro?

Para dar continuidad en relación al reto número seis (6), resulta pertinente que se de respuesta a las siguientes preguntas.

01

¿Recuerda alguna charla, conversatorio o evento en particular que haya marcado significativamente elementos de los cuales usted hubiera querido profundizar?

02

¿De qué forma plantea elementos centrales de temas que son de su dominio y que permitan atraer la atención de las personas para generar debate o reflexión?

03

¿Qué elementos considera que son relevantes en una conferencia o socialización de un tema en particular que le motiven a participar de esta?

Una vez abordadas estas preguntas viene el reto final, el cual consiste en transformar la materia creada en el syllabus o plan de aprendizaje del reto 1, teniendo en cuenta las actividades de aula, salida de campo y el instrumento de evaluación, y poder sintetizarla para presentarla en una conferencia o conversatorio.

Se sugiere consultar o tener como referencia las charlas tipo TEDx

Recuerda que

Las charlas tipo TEDx, son conferencias orientadas al desarrollo de un tema en particular y que sea susceptible de promover el cambio, inspiración y reflexión en las personas que las escuchan

Le invitamos a transformar la materia creada en una charla entre 7 a 10 minutos que recoja los saberes más significativos planteados y desarrollados en la materia

Después de 5 retos, creemos que las ayudas dadas pudieron llegar a apropiarse, en ese sentido, ¿qué tal si emprendemos este reto sin los apoyos?, en caso de que se requieran, puede guiarse por los apoyos dados en los retos previos.

Condiciones a tener en cuenta para el desarrollo del reto:

- 1** Decantar los temas más relevantes de la materia y presentarlos de manera clara y coherente.
- 2** Evidenciar como la materia tiene contenido de más de un área disciplinar y que impacto tiene ello en el desarrollo de la materia.
- 3** Considerar que impacto tendría la charla, respecto a los aprendizajes que deriven de la materia.

Información importante

Como producto de este reto, diseñe el recurso de apoyo con el cual usted contaría para presentar la materia por medio de una charla (ejemplo: presentaciones, vídeos, esquemas, etc).

Profe, sería un gusto poder conocer el producto, si así lo considera puede cargarlo en este enlace, recuerde que esta carga es optativa.

Una vez finalizado este último reto, nos gustaría que se generara un espacio de cuestionamiento, pensando qué procesos cognitivos creativos considera que se dieron en este último reto, para ello hemos planteado las siguientes preguntas

05
¿Tomó elementos de situaciones o vivencias anteriores para desarrollar este reto?

06
¿Cuáles aspectos considera que se destacan de la charla que planteó para la materia?

07
¿Considera que fuera de un espacio académico, esta charla puede ser de utilidad, novedad y pertinencia en otro espacio?

Ahora que ya culminamos, queremos agradecer el tiempo y colaboración en este proceso de aporte a la formación de usted como docente universitario, en el reconocimiento de sus propios procesos cognitivos creativos, los cuales fueron mediados a través los retos cognitivos presentes en la guía. . En ese sentido y para ir cerrando el proceso le invitamos a que se responda lo siguiente:

01
¿Qué cambió en la forma de abordar el primer reto planteado respecto al último?

02

¿Cuáles fueron los PCC que más se movilizaron a lo largo de estos seis retos?

03

¿Cuáles aspectos de los desarrollados en esta guía, destaca qué le sean útiles para diseñar actividades que fomenten la movilización de los PCC?

04

Como docente universitario, ¿Cuál es el aporte que le brinda la presente guía, respecto al fomento del desarrollo de la creatividad?

Conclusiones

Profe nos complace que hayamos podido caminar juntos en este proceso, identificando como se desarrolla la creatividad desde una perspectiva cognitiva, queremos compartir con usted las siguientes conclusiones de la presente guía y de los retos que desarrollamos. De igual forma si la guía le resultó de provecho para su formación, puede compartirla con otros docentes que estén interesados en abordar el desarrollo de la creatividad.

Abordamos el desarrollo de la creatividad, partiendo de lo planteado por Finke, Ward y Smith, (1992), en el modelo geneplore, por ello en los retos propuestos, buscamos que logran identificar que PCC se movilizaba para la consecución del producto solicitado tanto en la fase generativa como la exploratoria.

Partiendo de lo que plantean Finke, Ward y Smith, (1992), cada reto propuesto planteaba una serie de condiciones para que pudiese ser desarrollado, tal como lo mencionan los autores:
Restringir los elementos que uno puede usar para generar una idea o una invención promueve el ingenio creativo. Por regla general, los recursos limitados obligan a pensar de manera más creativa y menos convencional. Por lo tanto, imponer tales restricciones ayuda a estimular el pensamiento creativo en los experimentos de cognición creativa (p.30).

Dimos importancia a las restricciones o condiciones para desarrollar el reto, ya que como mencionan Finke, Ward y Smith, (1992) , no es conveniente decirle a una persona que piense una idea creativa de manera libre y creer que en ello hay un acto creativo.

Planteamos la ejecución de los retos, pensando en la movilización de PCC cuando los estuviesen desarrollando, pero teniendo en cuenta que desde la perspectiva cognitiva no se entiende la creatividad como un único proceso, sino como el resultado de un sin número de procesos mentales que permiten preparar el camino para el descubrimiento creativo Finke, Ward y Smith (1992),

El desarrollo de esta guía sirve de orientación para la generación de retos cognitivos que sean de interés para trabajarlos con los estudiantes o en tus diversos espacios académicos

Las listas de chequeo y los documentos de orientación proporcionados para el desarrollo de los retos, permitían identificar qué proceso cognitivo se podía estar dando cuando se trabajaba en el reto, en este aspecto es importante recoger lo que plantean los autores Finke, Ward y Smith, (1992) al respecto, donde manifiestan que no todas las personas desarrollan todos los procesos y algunos pueden tener más fortalezas en una fase que en otra, por ejemplo, desarrollan más la fase generativa que la exploratoria o tienen predominio en la generación de las estructuras preinventivas.

Referencias

Boden, M. (1994). *La mente creativa: mitos y mecanismos*. Barcelona, España. Editorial Gedisa S.A.

Csikszentmihalyi, M. (1998). *Creatividad, el flujo y la psicología del descubrimiento y la invención*. Paidós Ibérica S.A.

Finke, R., Ward, T. y Smith, S. (1992). *Theory, Research and Applications*. Cambridge, Massachusetts. MIT Press.

Finke, R.; Ward, T. y Smith, S. (1996). *Creative Cognition. Theory, Research and Applications*, Cambridge. MIT Press.

Finke, R., Ward, T., Smith, S. (1995). *Creativity and the mind*. Cambridge, Massachusetts. Perseus publishing.

Parra, J., Marulanda, E., Gómez, F., Espejo, V. (2005) *Tendencias de estudio en cognición, creatividad y educación*.

UNESCO. (2022). *Knowledge-driven actions: transforming higher education for global sustainability*. UNESCO <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/>

